

РАЗДЕЛ. ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6368519>

УДК 658.8

**МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МАРКЕТИНГОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ОБЩЕСТВЕННОГО
ПИТАНИЯ**

Р.А. Акимова,

к.э.н., доц. кафедры «Маркетинг и коммерция»,
ГОУ ВПО «Дагестанский государственный университет народного
хозяйства»

Аннотация: В статье рассмотрены методы оценки эффективности маркетинговой деятельности. Объектом исследования в настоящей статье является предприятие общественного питания. Проанализированы причины ограниченного использования количественных методов исследования. Маркетинговая деятельность предполагает повышение эффективности работы заведения за счет увеличения количества клиентов, обеспечения устойчивого спроса. Экономический эффект от маркетинговой деятельности может быть выражен показателями: увеличение количества посетителей, объема реализации и прибыли от готовой продукции, увеличение доли рынка конкретного предприятия.

Ключевые слова: маркетинговая деятельность, эффект маркетингового мероприятия, конкурентная разведка, позиционирование, аудит, предприятие общественного питания

**METHODS FOR ASSESSING THE EFFECTIVENESS OF MARKETING
ACTIVITIES IN PUBLIC CATERING ENTERPRISES**

R.A. Akimova,

Candidate of Economics, Assoc. Department of "Marketing and Commerce",
SEI HPE "Dagestan State University of National Economy"

Annotation: The article deals with the methods of assessing the effectiveness of marketing activities. The object of the study in this article is a catering enterprise. The reasons for limited use of quantitative research methods are analyzed. Marketing activity involves increasing the efficiency of the institution's work by increasing the number of customers, ensuring a steady

demand. The economic effect of the marketing activity can be expressed by indicators: an increase in the number of visitors, sales volume and profit from finished products, an increase in the market share of a particular enterprise.

Keywords: marketing activity, effect of marketing activities, competitive intelligence, positioning, audit, catering enterprise

Маркетинг в общественном питании – это эффективное управление производством и продажей приготовленной продукции и услуг, ориентированное на удовлетворение спроса потребителей и достижение высокого уровня прибыли.

Применение маркетингового подхода на предприятиях общественного питания обеспечивается по отношению к таким элементам, как: знания и умения персонала; процесс производства продукции и обслуживания потребителя и окружающая обстановка заведения.

В условиях конкурентного рынка, на котором функционируют различные предприятия общественного питания, маркетинговая деятельность является необходимой составной частью как организационной, так и хозяйственной деятельности предприятия. Маркетинговая деятельность предполагает повышение эффективности работы заведения за счет увеличения количества клиентов, обеспечения устойчивого спроса и формирования конкурентоспособных позиций на внешнем рынке.

Маркетинговая деятельность современного предприятия общественного питания характеризуется как процесс планирования и воплощения замысла, ценообразования, продвижения и реализации идей, товаров и услуг посредством обмена, удовлетворяющего цели отдельных лиц и организаций. Также она может характеризоваться как метод управления его коммерческой деятельностью и исследования параметров рынка [1].

Основными задачами маркетинговой деятельности современного предприятия общественного питания являются: изучение спроса населения на услуги общественного питания и предложения этих услуг на рынке; информирование посетителей о предприятии; привлечение целевой группы посетителей и расширение круга посетителей; удержание клиентов; формирование достойного имиджа на внешнем рынке.

Исходя из указанных выше задач, маркетинговую деятельность можно условно разделить на четыре основных этапа (рис. 1).

Рисунок 1 – Этапы маркетинговой деятельности предприятия общественного питания

Для определения эффективности маркетинговой деятельности на предприятии общественного питания необходимо:

1. Определить критерии, относительно которых будет осуществляться измерение процесса в реализации программы маркетинга (контроль результатов маркетинговой деятельности).
2. Определение затрат, связанных с проведением маркетинговых мероприятий.

Непосредственно сам показатель эффективности маркетинга определяется путем сопоставления достигнутого эффекта в результате маркетинговой деятельности к затратам, вызвавшим этот эффект.

Существует мнение, что маркетинг не подчиняется причинно-следственным закономерностям, поэтому применение количественных методов при планировании или оценке фактических результатов маркетингового мероприятия затруднено.

Использование количественных методов ограничено по следующим причинам:

1. Сложностью объекта изучения, нелинейностью маркетинговых процессов, наличием пороговых эффектов, например, минимального уровня стимулирования продаж, временными лагами (например, реакция потребителей на рекламу часто не осуществляется немедленно).

2. Эффектом взаимодействия маркетинговых переменных, которые в большей своей части взаимозависимы, например, цена, ассортимент, качество, объем выпуска.

3. Сложностью измерения маркетинговых проблем. Трудно измерить реакцию потребителей на определённый стимул, например, рекламу. Поэтому часто применяются непрямые методы оценки.

4. Неустойчивостью маркетинговых взаимосвязей, обусловленных изменениями вкусов, привычек, оценок и др., относительной несовместимостью персонала, который занимается маркетингом и применением количественных методов в его оценке. В настоящее время количественные методы в маркетинговых исследованиях применяются все чаще и уже разработано достаточно много моделей, дающих возможность определить важнейшие параметры рыночной деятельности [2].

Можно выделить следующие виды количественных методов при проведении маркетинговых исследований:

1. Многомерные методы – применяются для обоснования маркетинговых решений, в основе которых лежат многочисленные взаимосвязанные переменные (например, определение объема продаж нового продукта в зависимости от его технического уровня, цены, затрат на рекламу, другого элемента комплекса маркетинга).

2. Регрессивные и корреляционные методы – применяются для установления взаимосвязей между группами переменных, описывающих маркетинговую деятельность.

3. Имитационные методы – используются, когда переменные, влияющие на маркетинговую ситуацию, не поддаются аналитическому решению.

4. Методы статистической теории принятия решений – применяются для стохастического описания реакции потребителей на изменение рыночной ситуации.

5. Детерминированные методы исследования операций – используются, когда имеется много взаимосвязанных переменных и надо найти оптимальное решение, например, вариант доставки продукции потребителю, обеспечивающий максимальную прибыль [3-5].

Эти пять групп количественных методов не исчерпывают всего разнообразия. При исследовании маркетинга могут использоваться более 60 методов.

В общем виде формула расчета эффективности выглядит следующим образом:

$$\text{Эффективность} = \text{Эффект} / \text{Затраты} (1)$$

Под эффектом маркетингового мероприятия можно понимать его цель, выраженную количественно, но в программе маркетинговых целей

комплекс различных мероприятий, имеющих различные цели, целесообразней выбрать один главный показатель и через него просчитать эффективность каждого мероприятия. Через такой показатель можно выразить эффект маркетинговой деятельности.

В качестве такого показателя для предприятий общественного питания предлагается использовать изменение прибыли от реализации продукции. Например, цель маркетингового мероприятия сформулирована следующим образом: "увеличить число посетителей «х» за период «у»". Во-первых, мы определяем фактически на сколько увеличивается число посетителей; во-вторых, это обстоятельство повлекло за собой увеличение объема реализации блюд, а это в свою очередь, увеличение прибыли от реализации продукции. Таким образом, эффективность данного мероприятия будет рассчитываться путем деления прироста прибыли, только за счет рассматриваемого мероприятия (Π_m) на затраты, связанные с этим мероприятием (Z_m).

$$Э_m = (\Pi_m) / Z_m \quad (2)$$

где $Э_m$ – эффективность маркетингового мероприятия;

Π_m – прирост прибыли за счет данного маркетингового мероприятия;

Z_m – затраты на данное маркетинговое мероприятие.

Объектом исследования в настоящей статье является предприятие общественного питания, занимающееся коммерческой деятельностью, поэтому мы исследуем экономический эффект. Экономический эффект от маркетинговой деятельности может быть выражен показателями: увеличение количества посетителей, объема реализации и прибыли от готовой продукции, увеличение доли рынка конкретного предприятия.

Показатели, характеризующие затраты на маркетинговое мероприятие, определяют, как сумму средств, выделенных на маркетинг или отдельно для каждого мероприятия составляется смета затрат.

На показатель эффективности влияет множество факторов. Поэтому экономическое обоснование конкретного направления маркетинговой деятельности следует строить по минимуму получения результатов, как нижней границы эффективности. После того, как мы убедимся, что желаемое значение эффективности лежит выше нижней границы можно вводить дополнительные параметры [6-8].

Возникает задача определения оптимального соотношения между затратами и эффектом маркетингового мероприятия. Оптимизация прибыли требует от исследователя четкого осознания взаимосвязи между объемом реализации и различными маркетинговыми мероприятиями. Степень эффективности маркетингового управления можно оценить с помощью маркетингового потенциала предприятия, ревизии и аудита маркетинга и т.д.

Также для оценки эффективности маркетинговой системы управления на предприятии общественного питания, необходимо в первую очередь провести оценку состояния маркетинговой системы предприятия. В подавляющем большинстве случаев маркетинг используется не как целостная система управления производственно-сбытовой деятельностью, а в виде отдельных маркетинговых мероприятий, направленных на достижение конкретных целей. Это связано с нехваткой специалистов в данной области, дефицитом средств, нехваткой опыта. Поэтому для отечественных предприятий актуален вопрос определения эффективности маркетинговых мероприятий в условиях неопределенности и сильно меняющейся внешней среды. Эффективность конечного результата будет выше на тех предприятиях, где выше взаимопомощь и понимание между всеми подразделениями организации и там, где четко разделены управленческие группы и группы исполнителей.

Список литературы

- [1] Акимова Р.А. Факторы, влияющие на эффективность управления маркетингом в организациях общественного питания. / Р.А. Акимова. // Теория и практика современной науки. – 2021. № 4(70). 32-35 с.
- [2] Анурин В. Маркетинговые исследования потребительского рынка. / В. Анурин, И. Муромкина, Е. Евтушенко. – СПб.: Питер, 2004.
- [3] Богатова Н.Б. Как продвигать ресторан? Лучшие маркетологи, пиарщики и рекламщики раскрывают карты. / Н.Б. Богатова. – М.: ООО «Медиагруппа «Ресторанные ведомости», 2018. 160 с. 67 с.
- [4] Зеленина Н.Л. Эффективность маркетинг-менеджмента в сфере общественного питания / Н.Л. Зеленина, И.А. Дронов. // Экономика и менеджмент инновационных технологий. – 2015. № 6.
- [5] Шабанова М.М. Эффективность маркетинговых систем: методика анализа и результаты обследования. / М.М. Шабанова, Р.А. Акимова, З.А. Рамазанова. // Менеджмент и бизнес-администрирование. – 2011. № 3. 93-97 с.
- [6] Основы маркетинга: учебник. / Ф. Котлер [и др.]. // 5-е изд. – М., 2015. 752 с.
- [7] Котлер Ф., Келлер К.Л. Маркетинг-менеджмент. / Ф. Котлер, К.Л. Келлер. // 12-е изд. – СПб.: Питер, 2006. 816 с. 497 с.
- [8] Шарко Е.Р. Особенности организации маркетинговых исследований в муниципальном маркетинге. / Е.Р. Шарко, И.И. Савельев. // Учет и контроль. – 2019. № 12 (50). 50-59 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Akimova R.A. Factors affecting the effectiveness of marketing management in public catering organizations. / R.A. Akimov. // Theory and practice of modern science. – 2021. No. 4(70). 32-35 p.

[2] Anurin V. Marketing research of the consumer market. / V. Anurin, I. Muromkina, E. Evtushenko. – St. Petersburg: Peter, 2004.

[3] Bogatova N.B. How to promote a restaurant? The best marketers, PR and advertisers show their cards. / N.B. Bogatova. – М.: ООО "Mediagroup "Restaurant Vedomosti", 2018. 160 p. 67 p.

[4] Zelenina N.L. The effectiveness of marketing management in the field of public catering / N.L. Zelenina, I.A. Dronov. // Economics and management of innovative technologies. – 2015. No. 6.

[5] Shabanova M.M. The effectiveness of marketing systems: analysis methodology and survey results. / M.M. Shabanova, R.A. Akimova, Z.A. Ramazanov. // Management and business administration. – 2011. No. 3. 93-97 p.

[6] Fundamentals of marketing: a textbook. / F. Kotler [and others]. // 5th. ed. – М., 2015. 752 p.

[7] Kotler F., Keller K.L. Marketing management. / F. Kotler, K.L. Keller. // 12th ed. – St. Petersburg: Piter, 2006. 816 p. 497 p.

[8] Sharko E.R. Features of the organization of marketing research in municipal marketing. / E.R. Sharko, I.I. Saveliev. // Accounting and control. – 2019. No. 12 (50). 50-59 p.

© P.A. Акимова, 2022

Поступила в редакцию 12. 01.2022

Принята к публикации 15.01.2022

Для цитирования:

Акимова Р.А. Методы оценки эффективности маркетинговой деятельности на предприятиях общественного питания // Инновационные научные исследования. 2022. № 1-2(15). С. 104-110. URL: <https://ip-journal.ru/>